

Cina Hilang di Tanah Bugis

Irfan Palippui

Pertunjukan “Alecina (Lahirnya I La Galigo)”, naskah karya Firiansal Sinauleng dan sutradara Suaib Syamsul, baru-baru ini dipentaskan oleh Colliq Pujie Performance di panggung terbuka Lapangan Gasis Watansoppeng. Pementasan ini merupakan rangkaian penutup Festival dan Seminar Internasional La Galigo III (17-23 Desember 2018), sebuah kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Sepanjang sepekan, perhelatan ini berlangsung cukup dinamis, mempertemukan beragam ekspresi seni tradisi Bugis dengan diskursus akademik dalam seminar-seminarnya. Peristiwa ini patut diapresiasi, bukan sekadar sebagai seremonial, melainkan sebagai upaya menjaga kedalaman intelektual para sarjana kita melalui penggalian sastra La Galigo, sekaligus menawarkan jeda reflektif di tengah hiruk-pikuk situasi politik yang belakangan cenderung menguras energi nalar publik.

Setting peristiwa “Alecina” bermula di Aleluwu, sebelum akhirnya seluruh adegan berpindah ke Alecina. Keberlangsungan peristiwa ini menarik ingatan kita pada dua titik krusial: hilangnya narasi sejarah Kerajaan Cina dalam historiografi Bugis, serta kelahiran tokoh I La Galigo sebagai jangkar identitas lintas zaman. Melalui pementasan ini, upaya rekonstruksi atas yang “hilang” itu dimulai bukan dengan penjelasan sejarah yang kering, melainkan melalui sebuah peringatan purba.

“Pemmali, pemmali, pemmali...”

Suara itu bersahutan dari berbagai penjuru Lapangan Gasis Watansoppeng. Pekikannya laiknya seruan dari langit; sebuah isyarat akan datangnya ketidakseimbangan jika tatanan tak segera dipulihkan. Suara-suara ini merangsek, membuat penonton bergeming, lalu menarik mereka masuk ke dalam sebuah ruang-waktu yang melampaui kekinian. Di sanalah penonton diminta mengamati kembali praktik berjalannya garis waktu. Begitulah kata *Pemmali* membuka gerbang pertunjukan—sebuah kosakata kuno yang hingga kini masih dipelihara sebagai penegak norma kehidupan. Ia adalah titah dari langit (*Botinglangi*) untuk dunia tengah (*Alekawa*); sebuah kata yang tetap teguh berdiri di ambang kebudayaan masyarakat Bugis.

Cerita berlanjut saat sahutan *Pemmali* dari *Botinglangi* menggetarkan dunia tengah (*Alekawa*). Ruang antara panggung pertama (Aleluwu) – tempat keberangkatan Sawerigading – menuju Alecina (panggung kedua) seketika menghening. Di sana, Tenriabeng (Andi Nurul Qalbi) meminta Sawerigading (Alamsyah) berlayar menemui We Cudai (Sri Andira), sang putri Kerajaan Cina yang parasnya serupa dirinya. Kecantikan Putri Cina itu dijadikan sandaran oleh Tenriabeng untuk menangkis murka langit.

Di titik ini, Tenriabeng menunjukkan jalan keluar untuk menyiasati drama inses yang kerap menghantui mitologi kuno. Berbeda dengan tragedi Oidipus yang berujung pada kehancuran Thebes, kata *Pemmali* dalam “Alecina” menjadi strategi profetik untuk menolak dan mengelak. Tenriabeng memutuskan rantai cinta sedarah bukan sekadar demi moralitas, melainkan untuk memutus kutuk dan mengelak dari murka dewa.

Di luar pilihan dramaturginya, lakon ini tampak tendensius dalam mengarahkan pusat tatapan kita ke satu titik: Negeri Cina. Sebuah negeri yang kerap disandingkan dengan Luwu dalam epik La Galigo, namun sering kali terpinggirkan dalam narasi sejarah besar. Penciptaan "ruang antara" antara keberangkatan dan tujuan, serta pemusatan kejadian pada panggung kedua, adalah upaya provokatif untuk mengisi kesadaran penonton dengan ingatan lama tentang narasi Cina yang hilang.

Berlatar di Allangkanangge ri Latanete (istana di bukit Tanete) keputusan untuk memusatkan cerita di jantung Negeri Cina ini mendorong kita menyelidiki kembali bagaimana masa lalu dikonstruksi melalui mesin kekuasaan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa perkasa sastra dalam memonumenkan fakta masa lalu yang gagal dijaga oleh catatan-catatan sejarah formal.

Dalam narasi sejarah, hal yang mengejutkan adalah tenggelamnya eksistensi kerajaan besar Cina. Padahal, temuan arkeologis menunjukkan bahwa entitas politik ini pernah berkuasa setidaknya 300 tahun sebelum keruntuhannya. Sebagaimana tesis Ian Caldwell dan Kathryn Wellen dalam *Finding Cina: A New Paradigm for Early Bugis History*, keberadaan Cina merupakan potongan kunci yang hilang dalam memahami formasi sosial-politik Bugis kuno. Konsentrasi wacana sejarah Bugis yang selama ini didominasi oleh narasi pasca-abad ke-16 (era bangkitnya Bone, Soppeng, dan Wajo) terasa cukup naif karena cenderung mengabaikan fondasi kebudayaan, ekonomi, dan politik yang jauh lebih tua.

Pementasan "Alecina" ini menjadi tendensius karena ia menolak untuk sekadar menjadi tontonan. Melalui pemilihan topik, isu, hingga pemilihan lokasi di jantung Soppeng, pertunjukan ini seolah-olah melakukan "interupsi" terhadap amnesia sejarah kita. Jika narasi sejarah kita hanya didasari pada keinginan untuk melegitimasi kekuasaan yang muncul belakangan, maka kita akan terus kehilangan jejak peradaban yang membentuk kita.

Seketika, transformasi kata *Pemmali* dan hilangnya Cina sebagai kosakata politik serta pusat kekuasaan pasca-abad ke-16 merupakan sebuah patahan (ruptur) dalam narasi kebudayaan Bugis. Melalui "Alecina", panggung teater telah mengambil alih tugas sejarah: ia memulihkan kembali ingatan yang terputus dan mengembalikan Cina ke tempatnya semula dalam peta memori kolektif kita.

Yogyakarta, 26/12/2018